

Kỷ niệm 7 năm ngày ra đời trang Khoảng lặng

Châu Chàng

HN 5-5-2024

Đúng 7 năm trước, tức tháng 5 năm 2017, trang Khoảng lặng của *Tạp chí Kinh tế và Dự báo* ra đời.

Các mẫu chuyện ngụ ngôn bói cá lần lượt xuất hiện trên trang này, bắt đầu với “Kế hoạch hoàn hảo” [1].

KHOẢNG LẶNG

Bùi Quang Khiêm

Lời Ban Biên tập:

Tạp chí Kinh tế và Dự báo luôn phấn đấu để trở thành người bạn đồng hành cùng với những thành công của đông đảo bạn đọc gần - xa, trong nước và nước ngoài bằng những thông tin, kiến thức chuyên sâu và hữu ích trong nghiên cứu, phân biện xã hội và hoạch định chính sách. Theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc, từ số này *Tạp chí* sẽ mở chuyên mục mới với tên gọi **KHOẢNG LẶNG**, giới thiệu những mẫu chuyện dạng “ngụ ngôn” vừa khôi hài, châm biếm, vừa thâm thúy để thư giãn, nhưng cũng nói lên những vấn đề bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Kế hoạch hoàn hảo

Minh họa: Bản sản xuất của truyện #1 trên Khoảng lặng.

Trong hình trên, ta bắt gặp ngay tranh màu nước của Bùi Quang Khiêm.

Đến năm 2021, 15 truyện của trang Khoảng lặng được tập hợp lại cho dễ tìm kiếm. Tới tận gần cuối 2022, bản tiếng Anh mới ra đời [3].

Nhân dịp này, Châu Chàng vẫn bói xin kính chúc tiền bói tiên sinh Bói Cá nhân dịp lên 8 tuổi!

References

- [1] Hoàng, V. Q. (2017). Kế hoạch hoàn hảo. <https://philarchive.org/archive/HONKHH>
- [2] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngữ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAQBAJ>
- [3] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>